

МЕДИА МАКАНДА МƏЛИМЛЕМЕ ХЫЗМЕТИ ИНФОРМАЦИЯ ЖЕТКЕРИЎШИ ДЕРЕК СЫПАТЫНДА

Каллибекова Гулнара
Қарақалпақ мамлекетлик
университети оқытыўшысы

Калмурзаева Айман
Қарақалпақ мамлекетлик
университети студенти

Resume. Information services in the media space is one of the sources of information communication. Scientific research in each area, statistics, facts and analyzes, described in interaction.

Key words: statistics, structure, fact, analysis, reform, technology, function.

Резюме. В медианпространстве информационные услуги являются одним из источников передачи информации. Научные исследования, статистические данные, факты и анализ в каждой области изложены во взаимосвязи.

Ключевые слова: статистика, информация, факт, анализ, реформа, технология, функция.

Глобалласыў дәўири мәлимлеме технологиялары раўажланған дәўир екенлиги бәршемизге белгили. Инсанлардың жаңадан-жаңа информацияларды алыўға болған талабы күннен-күнге артып бармақта. Сол себептен хәр бир салада болып атырған реформалардан хабардар болыў, информацияға болған мүтәжлигинен келип шығыш пүткил дүнья жүзи көлеминде жәмийетшилик пенен байланыслар хәм мәлимлеме хызмети деп аталған тараудың пайда болыўына тийкар болды.

Мәлимлеме алыўда лаўазымлы шахслардың жәмийет алдында есап бериуи, ашықлығы хәм жуўапкершилигин тәмийинлеў ўазыйпасы пайда болады. Бундай басқарыў имканиятлары хәм жәмийетшилик пенен байланыслар тап усы мәлимлеме хызметлери аркалы жолға қойыу мүмкин болады. Редакциялардың жәмийетлик пенен байланыс орнатыўында редактор-журналист-оқыўшы арасындағы үшлик байланысты атап көрсетиўимизге болады. Бул байланыс редакциялардың шөлкемлестириўшилик уқыбы жоқары екенлигинен дерек береді [3].

Журналистиканың ажыралмас бир бөлеги сыпатында, сондай-ақ жәмийет хэм мәмлекет ортасында өз-ара байланысларды қәлиплестириўде мәлимлеме хызмети тийкарғы көпир ўазыйпасын атқарады. Пуқаралардың мағлыўмат алыў хуқықын тәмийинлеў мәмлекет органлары хэм жәмийет ортасындағы бирге ислесиўди жолға қойыў процесстин қурам бөлимлеринен есапланады [2]. Өз нәўбетинде мағлыўмат алыў хуқықын әмелге асырыў, мәмлекет хэм халық ортасында еки тәрәплеме байланысларды жаксы жолға қойыу, қоллап-қуўатлаў хэм раўажландырыў менен байланыслы органларының бундай функциясын мәлимлеме хызмети ислеўи мумкин.

«Жәмийетшилиқ пенен байланыслар – бұл арнаўлы басқарыў функциясы болып, оның жәрдемінде шөлкем хэм жәмийетшилиқ ортасындағы түсиниў хэм бирге ислесиўди орнатыў, түрли машқалалар хэм мәселелерди шешиў имканияты жаратылады. Шөлкемнің жәмийетшилиқ пикири ҳаққында хабардар болыўына хэм оған өз ўақтында жуўап бериўге жәрдем береді. Жуўапкерлердин тийкарғы ўазыйпасы – жәмийет мәплерине хызмет етиўди белгилейди хэм оған итибар қаратады. Басқарыўшыларды хәр қандай өзгериске таяр турыўға хэм оннан нәтийже көриўлерине жәрдем береді. Хәр қандай кәўипли жағдайлардан «ерте хабарландырыў системасы» ўазыйпасын атқарады хэм қолайсыз тенденцияларды тәртиплестириўге жәрдем береді. Изертлеўлерди хэм де ашық хабарларды, этикалық нормаларға тийкарланған мүнәсибетлерди қолланады» [1]. Мәлимлеме хызмети – бұл мәмлекетлик органлар, шөлкем яки коммерциялық жәмийетлердин информация сиясаты менен шуғылланыўшы хэм оны әмелге асырыўда қатнасыўшы тийкарғы буўыны есапланады. Ол төмендеги ўазыйпаларды әмелге асырады:

- 1.Кәрхана яки шөлкемлердин имиджин жаратыўға жәрдемлесий;
- 2.Кәрхана яки шөлкемлер хэм жәмийет ортасындағы байланысларды қәлирлестириў;
- 3.ҒҚХ менен коммуникацияны тәмийинлеў;
- 4.Медиа брефинг, пресс-тур, пресс-конференция сыяқлы илажларды шөлкемлестириў;

Мәлимлеме хызметкери лаўазымында ислеўши шахста ең әўели жазыў шеберлиги қәлиплескен болыўы керек. Себеби ол өз билими, дәретиўшилиқ шеберлиги, пикирлеў кәбилети арқалы жәмийетшилиқтин итибарын тарта

алыўы сөзсиз. Мәлимлеме хызметкери өз ўәкиллиги шеңберинде төмендеги хуқықларға ийе болады:

1. Компания яки шөлкемлер атынан информатсия таркатыў;
2. Мәлим бир тематика бойынша мас-медиаға интервью берий;
3. Белгиленген нызамшылық бойынша мәлимлеме хызметкери шөлкем баслығының мәсләхәтшиси ямаса орынбасары лаўазымына ийе болыў;
4. Бийкарлаў хабарын берий;
5. Медиа менен байланыслы брефинг, конференцияларды шөлкемлестирий;

Мәлимлеме хызметкери жәмийетшилик пенен байланысларды жолға қойыўда коммуникация қуралларынан пайдаланыўы керек болады. Буларға масс-медиа, мәлим бир адамлар топары, баннер яғный рекламалар киреди. Булардан мақсетке муўапық пайдаланыў арқалы жәмийетшилик ортасында унамлы хәм позитив пикирлерди кәлиплестирийге мўмкиншилик жаратады.

Жуўмақлап айтқанда, медиа маканда мәлимлеме хызметлери информация жеткериўши дерек сыпатында нәтийжели хызмет етип келмекте. Хәр бир тараў тек ғана терең излениў, талапшаң болыў, хәрекет етиў арқалы раўажланады. Тараўлар турмысы менен таныстырыўшы мәлимлеме хызметкерлери усы талапларға әмел етсе бул тараў еле де раўажланыўдың шыңына жетеди деп исеним менен айтыўымызға болады. Солай етип, жоқарыда келтирилген мағлыўматлардан келип шығып жәмийетшилик пенен байланыслар хәм мәлимлеме хызмети тараўының раўажланыўы еле де даўам ете береді. Сол көзқарастан бул бағдарды да арнаўлы монографиялық планда үйрениў баслы ўазыйпалардың бири екенлигине итибар қаратыўымыз тийис.

Әдебиятлар:

1. Нишонова Г, Шукурова Г, Қосимова Н, Ўсаров О, Ўролова Д, Алимов Б. Замонавий медиа муҳитда ПР – хизматлар. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2019. – Б. 6
2. Машарипова Т. Публицистика теориясының бир пүтин концепциясы: илимий методологиялық анализ (Қарақалпақстан баспасөзи материаллары мысалында). – Тошкент, 2016. – Б. 89.
3. Каллибекова Г. Редактор-журналист-оқыўшы байланысы («Қарақалпақстан жаслары» газетасы мысалында). Глобалласыў процесси хәм ғалаба хабар қураллары хызмети. Илимий мийнетлер топламы. – Nókis: QMU, 2016. – В. 86-90.

